

Studiengang Logopädie 2124

Bachelorarbeit

Kontaktassimilation bei Konsonantenverbindungen: Bedarfsermittlung für Berufseinsteigende und Entwicklung geeigneter Hilfsmittel für die Praxis

Eingereicht von: Ozan Birkan

Begleitperson: lic. phil. Priska Elmiger

Fachperson: Anna Schüpbach

Datum der Abgabe: 13.02.2024

Abstract

Der Berufseinstieg ist bekanntlich nicht leicht. Das gilt ebenfalls für die Logopädie. Die Vielfalt an Aussprachestörungen stellt eine grosse Herausforderung dar. Damit müssen sich Berufseinsteigende ab dem ersten Arbeitstag auseinandersetzen. Nach Abschluss des Logopädie-Studiums fehlt es nicht an theoretischen Fachkenntnissen, sondern vielmehr an praktischen Arbeitstools. Diese Entwicklungsarbeit widmet sich der Erarbeitung geeigneter Werkzeuge für die Praxis und basiert auf einer empirischen Analyse. Das Ziel ist die Entwicklung eines Instruments, das die Identifikation, Einordnung, Diskriminierung und gezielte Therapieableitung der isolierten Kontaktassimilation unterstützt. In einem ersten Schritt bedarf es einer umfassenden Auseinandersetzung mit theoretischen Grundlagen, Diagnostikverfahren und Therapieansätzen. Den empirischen Teil dieser Arbeit bildet eine Online-Umfrage unter Logopädie-Studierenden. Die Antworten geben Aufschluss über den tatsächlichen Bedarf sowie die Form eines Hilfsmittels. Das Zusammenführen von theoretischen Konzepten und empirischen Erkenntnissen mündet in der Entwicklung eines Ablaufdiagramms, das Berufseinsteigende im Umgang mit einer Kontaktassimilation der Konsonantenverbindungen /tʁ/ und /dʁ/ unterstützen soll.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei denjenigen Menschen bedanken, die mich während der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt und begleitet haben.

Besonders möchte ich mich bei Priska Elmiger bedanken. Ihre wertvolle Unterstützung hat massgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.

Meiner Frau und meiner Tochter danke ich für ihre Geduld und das Verständnis, das sie mir während dieser Zeit entgegengebracht haben. Meinen Eltern danke ich für den positiven Support, auf den ich immer zählen konnte.

Ein grosser Dank geht ebenfalls an die Teilnehmenden dieser Studie, ohne deren Mitwirkung diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre.

Anmerkungen

In diesem Abschnitt werden Erläuterungen zur Schreibweise festgehalten, die im Rahmen der Arbeit verwendet werden.

- In dieser Arbeit wird der Doppelpunkt verwendet, um eine geschlechtsneutrale Schreibweise sicherzustellen (z. B. Logopäd:in).
- Der Begriff «Kontaktassimilation» wird einerseits für die Annäherung an eine bestimmte Artikulationsstelle verwendet, andererseits für eine spezifische Form, in der ausschliesslich die Konsonantenverbindungen /tʌ/ und /dʌ/ betroffen sind.
- Die Abkürzung KV steht für Konsonantenverbindung.
- Einzelne Laute und Lautverbindungen werden durch Schrägstriche gekennzeichnet (z. B. /d/ oder /dʌxən/).
- Der Ausdruck «Ziellaut» bezeichnet einen spezifischen Laut, den eine Person erlernen oder korrekt aussprechen möchte.
- Der Begriff «Aussprachestörung» wird verwendet, um phonologische und phonetische Beeinträchtigungen zu beschreiben.
- Die Abkürzung vgl. steht für vergleiche. Damit ist eine bestimmte Quelle gemeint, worauf sich die entsprechende Information bezieht (z. B. vgl. Anhang 1).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	7
1.1	Themenwahl und Vorverständnis	7
1.2	Entwicklungsbedarf in der Praxis	7
1.3	Fachliche Einordnung	7
1.4	Zielsetzung.....	8
1.5	Fragestellung	9
1.6	Vorgehen	9
2	Theoretische Grundlagen: Fachliche Konzepte und Modelle	10
2.1	Terminologie	10
2.2	Identifikation	11
2.2.1	Artikulatorische Merkmale	11
2.3	Einordnung	12
2.3.1	Klassifikation.....	12
2.3.2	Art der Fehlbildung.....	13
2.4	Diskriminierung	14
2.4.1	Ursache der Fehlbildung	14
2.5	Konzepte und Modelle	16
2.5.1	Die phonologische Bewusstheit	16
2.5.2	Diagnostikverfahren	17
2.5.3	PLAKSS-II.....	18
2.5.4	Mottier-Test	19
2.5.5	Minimalpaar-Test	20
2.5.6	Pseudowortpaar-Test.....	20
2.5.7	PhoMo-Kids – Phonologie Modellorientiert für Kinder	21
2.5.8	Therapieverfahren.....	22
2.5.9	Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie (P.O.P.T.)	22
2.6	Fragestellungen zur empirischen Analyse.....	24

3	Forschungsmethodik	25
3.1	Vorbereitung	25
3.2	Datenerhebung	26
3.3	Ergebnisse	26
3.3.1	Selbsteinschätzung der Fachkenntnisse.....	26
3.3.2	Überprüfung der Fachkenntnisse.....	27
3.3.3	Bedarfsermittlung eines Hilfsmittels.....	29
3.3.4	Angaben zur Form eines Hilfsmittels	29
3.4	Einordnung der Umfrageergebnisse	31
3.4.1	Selbsteinschätzung der Kompetenzen	31
3.4.2	Aktueller Wissensstand	31
3.4.3	Notwendigkeit der Hilfsmittel.....	32
3.4.4	Form des Hilfsmittels	32
4	Beantwortung der Forschungsfragen und Fazit.....	33
4.1	Beantwortung der Hauptfragestellung und Beurteilung der Hypothese	33
4.2	Beantwortung der Unterfrage 1 und Beurteilung der Hypothese 1.....	33
4.3	Beantwortung der Unterfrage 2 und Beurteilung der Hypothese 2.....	34
4.4	Fazit	34
5	Produktentwicklung	35
5.1	Auswahl eines geeigneten Ablaufdiagramms	35
5.2	Phase der Identifikation	36
5.3	Phase der Einordnung	36
5.4	Phase der Diskriminierung	37
5.5	Phase der Therapieableitung	39
5.6	Beiblatt zum Ablaufdiagramm	40
6	Diskussion und Ausblick	43
6.1	Einsatz in der Praxis.....	43

6.2	Forschung und Entwicklung	44
7	Schlusswort	45
8	Quellenangaben	46
8.1	Literaturverzeichnis.....	46
8.2	Test- und Therapieverzeichnis	48
8.3	Abbildungsverzeichnis.....	49
8.4	Tabellenverzeichnis	50
8.5	Anhangsverzeichnis.....	50

1 Einleitung

Das erste Kapitel dient als Einführung. Es erklärt, wie das Thema ausgewählt wurde, warum es für die Praxis relevant ist und wie es fachlich eingeordnet wird. Den Abschluss dieses Kapitels bilden die Formulierungen zur Zielsetzung sowie Forschungsfragen und Hypothesen.

1.1 Themenwahl und Vorverständnis

In meinem ersten Praktikum erhielt ich die Aufgabe, Therapieeinheiten für ein Kind mit einer Kontaktassimilation bei KV vorzubereiten und durchzuführen. Anfänglich wusste ich mit diesem Störungsbild nur wenig anzufangen und musste mich durch Erfragen und Recherchieren an das Thema annähern. Zufälligerweise wurde mir im Studium, bei einer sprachdiagnostischen Prüfung, ein weiteres Kind mit derselben Sprachentwicklungsstörung zugeteilt. Es war eine Möglichkeit, mich näher mit dem Thema zu befassen. Die daraus erworbenen Erfahrungswerte will ich nutzen und in einer geeigneten Form für den therapeutischen Alltag zugänglich machen.

1.2 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Der Umfang bisheriger Forschungsarbeiten zur Identifizierung, Einordnung und Diskriminierung werden dieser Thematik nicht gerecht. Hier können praktische Werkzeuge, für die professionelle Handhabung von spezifischen Störungsbildern, einen grossen Mehrwert schaffen. Die Zeit des Therapeuten/der Therapeutin kann effizienter genutzt werden und auch die Kinder profitieren von schnelleren und gezielteren Handlungsschritten. Leider hinkt die professionelle Ausarbeitung von praktischen Hilfsmitteln dem aktuellen Wissensstand hinterher. Mit der Aufarbeitung dieses Rückstands kann zudem das Verständnis für das Störungsbild geschärft werden. Ausserdem wird sichergestellt, dass therapeutische Entscheidungsfindungen sich am aktuellen Wissens- und Forschungsstand orientieren.

1.3 Fachliche Einordnung

Ein Grossteil der Kinder in den logopädischen Praxen werden aufgrund von Aussprachestörungen therapiert (Fox-Boyer, 2016). Dazu zählt ebenfalls die Kontaktassimilation bei KV, die sich bei den phonologischen Prozessen einreicht (Kannengiesser, 2019). Gemäss Fox-Boyer & Neumann (2017) kann dieser Prozess unter bestimmten Bedingungen, wie die Häufigkeit

des Auftretens und das Überschreiten einer Altersgrenze, zudem als pathologisch eingestuft werden. In diesem Fall wird eine therapeutische Indikation erforderlich.

Obwohl in den Fachkreisen ein Konsens darüber besteht, dass es sich bei diesem Störungsbild um eine Assimilation handelt, gibt es Unterschiede in der übergeordneten Kategorisierung. Während die einen die Kontaktassimilation bei den Assimilationsprozessen einordnen (Weinrich & Zehner, 2011), fassen andere den Prozess unter den lautlichen Umgebungsprozessen zusammen (Kannengiesser, 2019). Ausserdem werden Stimmen laut, die das Störungsbild zu den Ersetzungsprozessen zählen, da genau genommen ein Laut durch einen anderen ersetzt wird (Schade, 2003).

Die unterschiedliche Betrachtungsweise dieses Phänomens zeigt, dass die fachliche Einordnung nicht ganz trennscharf ist. Damit sich diese Ambiguität nicht in die Behandlung überträgt, ist eine einheitliche Therapieableitung anzustreben. Ein strukturiertes Hilfsmittel könnte in dieser Angelegenheit unterstützend wirken, denn die Behandlung dieses Störungsbilds ist oft mit Schwierigkeiten verbunden (Fox-Boyer, 2015). Diese Schwierigkeiten gilt es zu identifizieren, um anschliessend aufgrund einer Bedarfsanalyse ein effizientes Instrument für den Umgang mit der Kontaktassimilation zu gestalten.

1.4 Zielsetzung

Im Rahmen einer Online-Umfrage soll zunächst ermittelt werden, ob tatsächlich ein Bedarf für ein Hilfsmittel besteht und welche Form für Berufseinsteigende geeignet wäre. Ziel ist es, ein theoretisch fundiertes Hilfsmittel zu erarbeiten, das die Identifikation, Einordnung, Diskriminierung und gezielte Ableitung der Therapie für eine Sprachentwicklungsstörung aufgrund einer isolierten Kontaktassimilation bei KV unterstützt.

1.5 Fragestellung

Hauptfragestellung	Hypothese
Besteht bei Berufseinsteigenden ein Bedarf für die Entwicklung eines Hilfsmittels zur Identifikation, Einordnung, Diskriminierung und Ableitung von Therapieansätzen bei einer Kontaktassimilation?	Ein entsprechendes Hilfsmittel würde Anklang finden und als unterstützend empfunden werden.
Unterfrage	Hypothese
In welcher Form würde das Hilfsmittel von Berufseinsteigenden als hilfreich erachtet werden?	Berufseinsteigende würden eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in Form eines Ablaufdiagramms bevorzugen.

1.6 Vorgehen

In Kapitel 2 werden die **theoretischen Grundlagen** erarbeitet, welche die Basis dieser Arbeit bilden. Fachbücher zu phonologischen Störungen, Forschungsarbeiten, diagnostische Mittel, Therapieverfahren sowie Sprachmodelle werden herangezogen, um eine fundierte Grundlage zu gewährleisten.

In Kapitel 3 soll eine **Bedarfsermittlung** mit Hilfe einer Online-Umfrage feststellen, ob tatsächlich Interesse an einem entsprechenden Hilfsmittel besteht. Darüber hinaus orientiert sich die **Form des Hilfsmittels** an den Bedürfnissen der Berufseinsteigenden.

In Kapitel 4 bildet die **Entwicklung eines Hilfsmittels** zur Identifikation, Einordnung, Diskriminierung und gezielter Therapieableitung eines Störungsbilds das Herzstück dieser Arbeit. Es soll die professionelle Handhabung der isolierten Kontaktassimilation bei KV effizienter gestalten und Berufseinsteigenden als Leitfaden dienen.

Etappenziele beim Vorgehen:

Etappe 1: Theoretische Grundlagen erarbeiten

Etappe 2: Bedarfsermittlung

Etappe 3: Form des Hilfsmittels eruieren

Etappe 4: Entwicklung eines Hilfsmittels

2 Theoretische Grundlagen: Fachliche Konzepte und Modelle

In diesem Kapitel werden theoretische Themen behandelt, die zur Umsetzung dieser Entwicklungsarbeit bedeutsam sind. Die nachstehende Darstellung dient als Übersicht und soll bei der Gliederung der theoretisch relevanten Themenbereiche unterstützen.

Abbildung 1: Übersicht zur Erarbeitung theoretischer Grundlagen nach Birkan, unveröffentlicht

2.1 Terminologie

Die Assimilation ist ein Prozess, bei dem ein Sprachlaut sich an einen benachbarten Laut angleicht und dadurch dessen Artikulationsmerkmale annimmt. Dabei wird zwischen einer regressiven und progressiven Assimilation unterschieden (Jahn, 2007, S. 21 ff.). Bei der regressiven Assimilation wird ein früherer Laut durch einen nachfolgenden Laut beeinflusst, wie zum Beispiel bei Gabel → /babə/. Das /g/ wird ersetzt durch ein /b/, um sich dem im Inlaut folgenden Laut anzupassen (Fox-Boyer, 2015, S. 58). Die progressive Assimilation hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass ein vorausgehender Laut einen nachfolgenden Laut beeinflusst. In diesem Beispiel wird aus Fuss → /fu:f/, wobei das /s/ im Auslaut durch das vorangehende /f/ im Anlaut ersetzt wird (Kannengieser, 2019, S. 69).

Eine weitere Möglichkeit, um die Assimilationsprozesse zu kategorisieren, ist die Einteilung in Fern- und Nahassimilation. Eine Fernassimilation definiert sich dadurch, dass die sich beeinflussenden Laute durch mindestens einen prozessunabhängigen Laut voneinander

getrennt sind (Jahn, 2007). Die Nahassimilation, auch Kontaktassimilation genannt, definiert diejenigen Prozesse, deren Lautanpassung in direkter Nachbarschaft realisiert werden. Hierbei können verschiedene Lautkombinationen betroffen sein. Gemäss Fox-Boyer (2016) kommt es häufig in den KV /tʁ/ und /dʁ/ zu einer Rückverlagerung, indem die Laute /t/ mit /k/ und /d/ mit /g/ ersetzt werden. In diesen Fällen wird aus Drachen → /gʁaxən/ und aus Trompete → /kʁɔmpətə/.

Eine grossangelegte Studie in den Jahren 2011 und 2012 (Fox-Boyer, 2014a; Fox-Boyer & Schäfer, 2015) untersuchte unter anderem das Überwindungsalter von phonologischen Prozessen. Dabei stellte sich heraus, dass die Kontaktassimilation der KV /dʁ/ und /tʁ/ den häufigsten Assimilationsprozess darstellt und das Überwindungsalter bei vier Jahren liegt. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird der Begriff «Kontaktassimilation» ausschliesslich für die Assimilation der KV /dʁ/ und /tʁ/ verwendet.

Mit dem Vorwissen aus Abschnitt 2.1 gilt es nun zu eruieren, welche artikulatorischen und phonologischen Merkmale relevant sind, um eine Aussprachestörung als Kontaktassimilation zu identifizieren sowie durch Einordnung und Diskriminierung eine geeignete Therapie abzuleiten. Nachfolgend sollen systematische Fragestellungen dabei helfen, das Störungsbild näher zu durchleuchten. Im Anschluss werden relevante Diagnostik- sowie Therapieverfahren veranschaulicht und bilden den Abschluss von Kapitel 2.

2.2 Identifikation

2.2.1 Artikulatorische Merkmale

Wo befindet sich der Artikulationsort, /r/ oder /ʁ/?

Eine Besonderheit in der deutschen Sprache ist, dass die Laute /r/ und /ʁ/ an zwei verschiedenen Artikulationsorten realisiert werden (Kannengieser, 2019, S. 53). Das Zungenspitzen-R /r/ wird alveolar gebildet und ist in der Schweiz weit verbreitet. Das Zungenrücken-R /ʁ/ wird uvular produziert und ist in Deutschland sowie in einigen Kantonen der Schweiz anzutreffen.

Um entscheiden zu können, ob sich der Artikulationsort einem benachbarten Laut angleicht, ist es notwendig zu wissen, an welchem Artikulationsort die betroffenen Laute gebildet werden. Das Diagnostikmittel PLAKSS-II (2014c) erfasst die sprachliche Fehlrealisierung von Drachen hin zu /gʁaxən/ als eine Kontaktassimilation, weil die Rückverlagerung von /d/ zu /g/

sich an den folgenden Laut /ʁ/ anpasst und der Artikulationsort sich von alveolar nach uvular verschiebt. Hingegen ist die Fehlartikulation von Drachen hin zu /graxən/ keine Kontaktassimilation, weil sich der Artikulationsort bei dieser Rückverlagerung vom benachbarten Laut /r/ entfernt und nicht annähert. Leider wird dieser wichtige Unterschied in der Literatur nicht klar genug hervorgehoben und könnte besonders bei Berufseinsteigenden zu Verwirrung führen.

2.3 Einordnung

2.3.1 Klassifikation

Ist es eine pathologische Störung?

Das Klassifikationsmodell nach Dodd (1995) unterteilt die Aussprachestörungen in vier Gruppen.

Abbildung 2: Klassifikationsmodell nach Dodd (1995), aus Fox-Boyer 2016, S. 114

Die Kontaktassimilation wird der Kategorie «konsequente phonologische Störung» zugeordnet (Fox-Boyer, 2015, S. 53). Diese Einteilung trifft zu, wenn mindestens ein Prozess des Kindes den pathologischen Prozessen zugeordnet werden kann. Es gibt drei Arten von pathologischen Prozessen. Fox-Boyer (2016, S. 117) beschreibt die drei Formen wie folgt:

- 1) Ein phonologischer Prozess gilt als pathologisch, wenn er an sich nicht in der physiologischen Entwicklung vorkommt.

2) Ein phonologischer Prozess gilt als pathologisch, wenn er bei einem Phonem auftritt, bei dem er in der physiologischen Entwicklung nicht auftritt.

3) Ein phonologischer Prozess gilt als pathologisch, wenn er in einer ungewöhnlichen Häufigkeit auftritt.

Im Zusammenhang mit der Kontaktassimilation sind die Häufigkeit und Beständigkeit von Fehlrealisierungen über eine bestimmte Altersgrenze hinweg entscheidende Indikatoren.

*«Assimilation: Ein Phonem wird an ein anderes Phonem im Wort angeglichen.
pathologisch: > 5 Mal Auftreten in Bezug auf die 99 Items der PLAKSS-II + **konstante Kontaktassimilation** (> 4;0 J.).» (Fox-Boyer & Neumann, 2017, S. 27)*

2.3.2 Art der Fehlbildung

Ist die Fehlbildung konsequent und konstant?

Die Terminologie «konsequent» wird einerseits zur Kategorienbildung von Aussprachestörungen verwendet (Klassifikationsmodell nach Dodd, 1995), andererseits beschreibt es eine gewisse Regelmäßigkeit von Lautersetzungen. Letzteres bietet eine objektive sowie messbare Methode, um Symptome einer Aussprachestörung zu erkennen. In diesem Zusammenhang bedeutet «konsequent», dass der Ziellaut immer durch den gleichen Laut ersetzt wird. Ein weiteres Merkmal für die Kontaktassimilation ist die «konstante» Fehlbildung, wobei der Ziellaut immer ersetzt wird (Weinrich & Zehner, 2011).

Es ist jedoch notwendig, diese Merkmale klar von anderen phonologischen Störungen zu differenzieren. Die nachfolgende Tabelle zeigt nämlich, dass phonologische Störungen auch inkonstant und/oder inkonsequent sein können.

	Phonetische Störung	Phonologische Störung	Verbale Entwicklungsdyspraxie
Art der Fehler	Fehlbildungen	phonologische Prozesse	Fehlbildungen, Ersetzungen, Suchbewegungen
Stimulierbarkeit	fehlende Laute müssen angebahnt werden	fehlende Laute sind stimulierbar	Laute können nicht immer produziert werden
Konstanz	meist konstante Fehler	Fehler konstant oder inkonstant	inkonstante Fehler
Konsequenz	meist konsequente Fehler	Fehler konsequent oder inkonsequent	inkonsequente Fehler

Tabelle 1: Diagnostische Hinweise auf phonetische, phonologische und dyspraktische Störungen nach Konopatsch (2015), aus Spreer 2018, S. 110

Tatsächlich werden inkonstante und/oder inkonsequente Fehlrealisierungen eines Ziellauts häufig durch phonologische Faktoren begründet. Artikulatorisch betrachtet können die Laute zwar gebildet werden, jedoch haben die Kinder Mühe bei der regelhaften Anwendung (Weinrich & Zehner, 2011, S. 27).

In Abgrenzung dazu sind die Symptome einer Kontaktassimilation in der Regel konstant und konsequent. Selbst wenn eine Differenzierung innerhalb der phonologischen Störungen gelingt, kann eine artikulatorische Ursache nicht ausgeschlossen werden. Es ist daher sinnvoll, dieses Störungsbild gesondert zu betrachten, zumal auch phonetische Symptome sich oft konstant und konsequent zeigen (Spreer, 2018) und die Diagnose dadurch erschweren.

2.4 Diskriminierung

2.4.1 Ursache der Fehlbildung

Ist die Ursache phonologisch oder artikulatorisch?

Kinder mit einer phonologischen Störung haben Schwierigkeiten, phonologische Informationen aus der Sprachaufnahme zu extrahieren und zu speichern. Wenn die phonologischen Repräsentationen keine präzisen Angaben zu den Merkmalen abspeichern, kann das motorische Programm keine genauen Merkmale enthalten. Die Aussprache ist somit verändert (Fox-Boyer, 2016). In diesem Zusammenhang kann eine phonologische Störung im Endeffekt die Artikulation beeinflussen.

Schade (2003) sieht das hingegen anders und beschreibt die Kontaktassimilation als Folge von Koartikulationsprozessen. Somit wäre von einer phonologischen Störung abzusehen. Koartikulation bezieht sich auf die gleichzeitige Ausführung von Artikulationsbewegungen, die zu zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Lauten in einem Wort gehören. Es handelt sich um die teilweise parallele motorische Umsetzung von benachbarten Lauten während des Sprechens (Kannengieser, 2019, S. 55).

Folglich wird die Kontaktassimilation entweder als Sprechstörung oder als Sprachstörung beschrieben. Die nachfolgende Abbildung soll die gegensätzlichen Betrachtungsweisen verdeutlichen.

Abbildung 3: Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern nach Weinrich & Zehner 2011, S. 3

Die genaue Ursache für die Kontaktassimilation ist nicht vollständig geklärt. Es wird jedoch angenommen, dass sie auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen ist. Im Hinblick auf die Therapieableitung lohnt es sich daher zu differenzieren, ob der Störungsschwerpunkt die phonologische Erkennung bzw. Speicherung betrifft oder primär die motorische Ausführung beeinträchtigt ist. Das Modell der Störungsebenen von Stackhouse und Wells (1997) bietet hinsichtlich dieser Thematik eine gelungene Übersicht.

Abbildung 4: Störungsebenen im Modell von Stackhouse u. Wells (1997), aus Fox-Boyer & Neumann 2017, S. 40

Bei Kindern mit konsequenten phonologischen Störungen wird vermutet, dass eine Einschränkung im Bereich der phonologischen Informationsverarbeitung die Hauptursache darstellt (Fox-Boyer, 2016, S. 202). Die Studien von Sutherland & Gillon (2007) und Holm et al. (2008) verzeichnen unterdurchschnittliche Leistungen solcher Kinder im Bereich der phonologischen Bewusstheit. Demnach spricht einiges dafür, das Konzept der phonologischen Bewusstheit im folgenden Abschnitt etwas näher zu betrachten.

2.5 Konzepte und Modelle

In diesem Kapitel werden phonologische Konzepte vorgestellt sowie geeignete Diagnostik- und Therapieverfahren für diesen Bereich präsentiert. Um die Auswahl wissenschaftlich zu begründen, werden Sprach- und Sprechverarbeitungsmodelle herangezogen, damit die Kontaktassimilation als Aussprachestörung identifiziert und eingeordnet werden kann.

2.5.1 Die phonologische Bewusstheit

Phonologische Bewusstheit ist die Fähigkeit, die Struktur der gesprochenen Sprache zu verstehen. Es geht darum, sich von der Bedeutung der Sprache zu lösen und sich auf die Lautstruktur zu konzentrieren. Es ist die Erkenntnis darüber, wie Wörter aus einzelnen Lauten bestehen, wie diese Laute zusammengesetzt sind und wie sie sich voneinander unterscheiden. Auf der phonologischen Ebene handelt es sich dabei um Silben, Onsets, Reime und Phoneme (Schnitzler, 2008, S. 5).

Die phonologische Bewusstheit wird als ein Bestandteil der phonologischen Informationsverarbeitung beschrieben, die wiederum einen Teil der zentralen Sprachverarbeitung ausmacht. Sie hilft uns Wörter in ihre einzelnen Laute zu zerlegen (Enkodierung) und wieder zusammensetzen (Rekodierung) (Schnitzler, 2008, S. 16). Das Sprachverarbeitungsmodell nach Stackhouse und Wells (1997) verordnet die phonologische Bewusstheit zwischen der Erkennung und der Repräsentation phonologischer Informationen. Obwohl das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten innerhalb der Sprachverarbeitung wesentlich komplexer ist, entsteht zumindest ein Eindruck, wie eine serielle Informationsverarbeitung aussehen könnte.

Abbildung 5: Sprachverarbeitungsmodell nach Stackhouse u. Wells (1997), aus Schnitzler 2008, S. 10

Die Sprachverarbeitung ist vielmehr ein Zusammenspiel der einzelnen Komponenten des zentralen Sprachsystems, die wiederum eng mit der Aufmerksamkeit und dem Arbeitsgedächtnis interagieren (Schnitzler, 2008). Das Modell der phonologischen Bewusstheit nach Stackhouse und Wells (1997) zeigt auf, wie ein solches Zusammenspiel aussehen könnte.

Abbildung 6: Modell der phonologischen Bewusstheit nach Stackhouse u. Wells (1997), aus Schnitzler 2008, S. 15

Der direkte Einfluss der Komponenten Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis wird darin begründet, dass das Lösen von Aufgaben stets ein Mindestmass an selektiver Aufmerksamkeit benötigt und Informationen für eine bestimmte Zeit im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden müssen. (Schnitzler, 2008, S. 12f)

2.5.2 Diagnostikverfahren

Die Erkenntnisse der vorhergehenden Kapitel zeigen auf, welche Bereiche der Sprachverarbeitung zu testen sind. Nachfolgend werden die zu prüfenden Bereiche übersichtlich dargestellt und entsprechende Testverfahren vorgeschlagen. Bei der Auswahl der Tests werden nach Möglichkeit prozessoptimierte und modellgeleitete Ansätze verfolgt.

1. Artikulationsort definieren: /r/ oder /ʀ/.
2. Identifikation Kontaktassimilation: /tʰ/ und /dʰ/ wird zu /kʰ/ und /gʰ/.
3. Einordnung: Klassifikation als pathologisch
4. Fehlbildungsart: Konsequent und konstant
5. Diskriminierung: Artikulatorische Störung
6. Diskriminierung: Ebene der phonologischen Störung

Für die Testung der oben genannten Punkte werden folgende Testverfahren vorgeschlagen:

Punkt 1-4:

- PLAKSS-II-Test

Punkt 5:

- Mottier-Test

Punkt 6:

- Minimalpaar-Test
- Pseudowortpaar-Test
- PhoMo-Kids-Test

Im weiteren Verlauf des Kapitels werden die genannten Testverfahren aufgegriffen und es wird objektiv begründet, weshalb sie für die Ermittlung einer Kontaktassimilation geeignet sind.

2.5.3 PLAKSS-II

Psycholinguistische Analyse kindlicher Sprechstörungen; PLAKSS-II (Fox-Boyer, 2014)

Mit diesem normierten Testverfahren, in Form eines Bilderbenennverfahrens, lässt sich die Aussprachefähigkeit (**Punkt 1**) eines Kindes zwischen 2;6 und 5;11 Jahren überprüfen. Der Test verfügt auch über eine schweizerdeutsche Variante und kann eine Kontaktassimilation zuverlässig diagnostizieren (**Punkt 2**). Aufgrund des modellgeleiteten Ansatzes hinsichtlich des Klassifikationsmodells nach Dodd (1995) ist eine Einteilung in pathologisch bzw. nicht-pathologisch anwendbar (**Punkt 3**). Der Test verfügt über eine zusätzliche Variante, um eine inkonsequente (**Punkt 4**) phonologische Störung auszuweisen und Aussagen über konstante und inkonstante (**Punkt 4**) Realisierungen zu machen (PLAKSS-II, 2014). Nach Ullrich (2014) überprüft das Benennverfahren ausserdem das motorische Programm, worin Informationen über Bewegungsmuster für bekannte Wörter abgespeichert sind.

Der Nachteil an diesem Verfahren ist, dass für die Ermittlung einer Kontaktassimilation 99 Bildkarten abgefragt werden müssten. Die Screeningvariante dieses Tests, mit lediglich 25 Bildkarten, verfügt leider nicht über die Mindestanzahl der Prüfwörter (vgl. Kapitel 2.3.1 Klassifikation). In diesem Fall wäre eine informelle Überprüfung mittels relevanten

unbekannte Wörter verarbeitet. Es umfasst eine Abfolge von gestischen Zielen für die Artikulationsorgane. Die Ebene der motorischen Ausführung hingegen beinhaltet die tatsächliche Ausführung von Bewegungen der Artikulationsorgane. Auf dieser Ebene können auch anatomische Probleme, wie Gaumenspalte oder der Verlust von Schneidezähnen, einen Einfluss auf die Artikulation haben (Ulrich, 2014).

2.5.5 Minimalpaar-Test

Wörter, die sich nur in einem Phonem voneinander unterscheiden, werden Minimalpaare genannt. Ein Beispiel dafür ist «Tanne und Kanne» (Jahn, 2007, S. 49). Das Kind muss dabei rezeptiv unterscheiden, ob es sich um zwei gleiche Wörter handelt oder nicht. Leider existiert kein normierter Test für Minimalpaare für die Altersgruppe von vier bis sechs Jahren. In dieser Altersspanne sollte die Kontaktassimilation im Idealfall erkannt und therapiert werden. Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Liste mit Minimalpaaren erstellt, welche auf die spezifischen Anforderungen abzielt. Die Minimalpaar-Liste (vgl. Anhang 1) wurde mit Wörtern erstellt, die den Kindern der entsprechenden Alterskategorie geläufig sein sollten. Ausserdem wurden für die morphematische Unterscheidung nur Wörter mit den Lauten /d/, /g/ und /t/, /k/ verwendet. Grund dafür sind die Rückverlagerungen von /dʁ/ zu /gʁ/ und /tʁ/ zu /kʁ/ bei einer Kontaktassimilation. Abgestützt auf das Sprachverarbeitungsmodell von Stackhouse und Wells (1997) wird im Rahmen dieser Prüfung die «phonologische Repräsentation» getestet. Diese Ebene der Sprachverarbeitung umfasst die Speicherung abstrakter phonologischer Informationen über Wortformen. Diese phonologischen Repräsentationen erlauben es dem Kind, ein gesprochenes Wort zu erkennen. Es bietet also Hinweise, um ein Wort von anderen Wörtern zu unterscheiden (Ulrich, 2014).

2.5.6 Pseudowortpaar-Test

Bei diesem informellen Test wird das Kind aufgefordert rezeptiv zu unterscheiden, ob es sich um zwei gleiche Pseudowörter handelt oder nicht. Leider existiert kein normierter Test für die entsprechende Altersgruppe. Deshalb wird auch hier ein informelles Verfahren eingesetzt. Um die Pseudowörter hinsichtlich des Störungsbilds der Kontaktassimilation zu optimieren, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Liste erstellt, die Pseudowortpaare mit den Lauten /d/, /g/ und /t/, /k/ einander gegenüberstellt (vgl. Anhang 2). Mit diesem Verfahren kann eine Beurteilung der Ebene «phonologisches Erkennen» erfolgen. Wenn ein Kind seine Muttersprache verarbeitet, erkennt es auf dieser Ebene bekannte phonologische Strukturen wieder. Dies

geschieht, indem die aufgenommenen sprachlichen Muster mit bereits vertrauten phonologischen Mustern verglichen werden (Ullrich, 2014).

2.5.7 PhoMo-Kids – Phonologie Modellorientiert für Kinder

Im Sprachverarbeitungsmodell von Stackhouse und Wells (1997) wird die phonologische Bewusstheit zwischen der «phonologischen Repräsentation» und dem «phonologischem Erkennen» verordnet (vgl. Kapitel 2.5.1 Phonologische Bewusstheit). Um eine vollumfängliche Beurteilung der Fähigkeiten zum phonologischen Bewusstsein eines Kindes zu erhalten, bietet sich der Test PhoMo-Kids an. Dieses Verfahren, aus psycholinguistisch fundierten Aufgabensammlungen, überprüft Kinder von der Vorschule bis zur dritten Klasse. Ein modellorientiertes Vorgehen erlaubt es, eingeschränkte Teilfähigkeiten zu identifizieren (Schöppe, 2018). Dafür wurde das folgende Sprachverarbeitungsmodell der auditiv-phonologischen Verarbeitung und des Lesens konzipiert, das auf der Grundlage des Logogenmodells aufbaut.

Abbildung 8: Sprachverarbeitungsmodell der auditiv-phonologischen Verarbeitung und des Lesens nach Stadie & Schöppe 2013, aus Schöppe 2018, S. 4

Alle genannten Tests in den Kapiteln 2.5.2 ff. sollen dazu beitragen, eine Kontaktassimilation zu identifizieren, einzuordnen und zu diskriminieren. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass eine Therapieableitung modellgeleitet und theoretisch fundiert ist. In diesem Sinne wird im folgenden Abschnitt näher auf die Therapie eingegangen und ein ganz bestimmtes Therapiekonzept hervorgehoben.

2.5.8 Therapieverfahren

P.O.P.T. (Fox-Boyer, 2015) ist das erste und bisher einzige Therapieprogramm, das die Kontaktassimilation der KV /tʰ/ und /dʰ/ in dieser Genauigkeit beschreibt und spezifische Therapieanweisungen für dieses Störungsbild bereithält. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie Therapiebeispiele machen dieses Programm zu einem unverzichtbaren Instrument bei der Behandlung von Kontaktassimilationen.

2.5.9. Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie (P.O.P.T.)

Dieses Therapieprogramm, entwickelt für die Behandlung von phonologischen Schwierigkeiten, wurde gezielt für die deutsche Sprache konzipiert und orientiert sich an den Prinzipien des Sprechverarbeitungsmodells von Stackhouse & Wells (1997). Es integriert verschiedene Therapieansätze, darunter Metaphon und Minimalpaartherapie (Fox-Boyer, 2016). Über mehrere Jahre hinweg wurde dieses Konzept erfolgreich in klinischen Anwendungen getestet. Zudem wurde dessen Wirksamkeit durch Therapiestudien sowie deskriptive Studien bestätigt (Fox-Boyer, Hild & Schulte-Mäter, 2014, S. 249). Nachstehend werden die Ziele, Prinzipien und die einzelnen Therapiephasen zu diesem Konzept genauer betrachtet.

Das Ziel von P.O.P.T. (Fox-Boyer, 2015) besteht darin, Kinder zunächst durch die Identifizierung von Lauten und Konsonantenverbindungen zu unterstützen. Anschliessend sollen sie in die Lage versetzt werden, diese Laute bewusst und kontrolliert zu produzieren. Dabei geht es darum, die Ziel- und Ersatzlaute eines betroffenen phonologischen Prozesses auf Wortebene korrekt zu realisieren (Fox-Boyer, 2015, S. 11).

Die Prinzipien einer phonologischen Therapie fasst Fox-Boyer (2016, S. 248) wie folgt zusammen:

1. Phonologische Therapie sollte systematisch geplant werden, und zwar basierend auf dem Output des Kindes.
2. Die Behandlung sollte sich im Wesentlichen mit der Erweiterung des Spektrums der Lautkontraste innerhalb von bedeutungstragenden Kontexten befassen.
3. Der Schwerpunkt sollte darauf liegen, Regelmuster (Prozesse) zu verändern und nicht darin, neue Laute zu vermitteln und zu trainieren.

4. Die Therapie ist zunächst primär rezeptiv. Das Kind kann Dinge ausprobieren, wenn es will, muss aber nicht.

5. Die Sprache des Kindes ist zu Beginn der Behandlung nur Kommunikationsmittel über Sprache, wird aber in den Übungen nicht aktiv korrigiert.

6. Die rezeptive Arbeit muss dem Kind zunächst die Möglichkeit bieten, das Material, mit dem gearbeitet werden soll, genau kennenzulernen. Anschliessend wird auf bedeutungstragender Ebene (z. B. Realwörter), vor allem aber auf sinnfreier Ebene (Silben, Pseudowörter) gearbeitet.

7. Die Behandlung beginnt immer mit den Dingen, die das Kind kann. Zu erarbeitende Prinzipien werden z. B. zunächst nur an Lauten erarbeitet, die für das Kind kein Problem darstellen.

Die Therapiephasen des P.O.P.T. (Fox-Boyer, 2015) bestehen aus einer Vorphase und drei Hauptphasen, die je nach Art der Prozesse unterschiedlich gestaltet werden. In jeder Phase wird eine andere Ebene der Sprechverarbeitung angesprochen. Dieses Konzept präsentiert eine übersichtliche Darstellung dieser verschiedenen Therapiephasen und definiert zudem spezifische Behandlungsmethoden für die Kontaktassimilation. (Fox-Boyer, 2015, S. 53 ff.). Die einzelnen Phasen werden in Anhang 3 aufgezeigt.

Dieses Therapieverfahren markiert den Schluss des Theorieteils in Kapitel 2 und bildet gleichzeitig eine wertvolle Komponente zur effektiven Handhabung einer Kontaktassimilation. Im folgenden Kapitel konzentrieren sich die Inhalte vermehrt auf die empirischen Aspekte dieser Arbeit. In diesem Zusammenhang werden die bestehenden Fragestellungen und Hypothesen erneut überdacht.

2.6 Fragestellungen zur empirischen Analyse

Um ein Hilfsmittel zu entwickeln, das im logopädischen Alltag gut angenommen wird, ist eine Bedarfsermittlung unerlässlich. Zudem sollen gezielte Fragestellungen dabei helfen, den aktuellen Kenntnisstand von Berufseinsteigenden zu erfassen und bevorzugte Vorgehensweisen im Umgang mit einem Störungsbild zu bestimmen. Damit soll sichergestellt werden, dass bei der Erstellung des Hilfsmittels nicht am Ziel vorbei entwickelt wird. Hinsichtlich der Datenerhebungen wurden die Fragestellungen nochmal geprüft und um eine zusätzliche Unterfrage erweitert.

Hauptfragestellung	Hypothese
Besteht bei Berufseinsteigenden ein Bedarf für die Entwicklung eines Hilfsmittels zur Identifikation, Einordnung, Diskriminierung und Ableitung von Therapieansätzen bei einer Kontaktassimilation?	Ein entsprechendes Hilfsmittel würde Anklang finden und als unterstützend empfunden werden.

Unterfragen	Hypothesen
In welcher Form würde das Hilfsmittel von Berufseinsteigenden als hilfreich erachtet werden?	Berufseinsteigende würden eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in Form eines Ablaufdiagramms bevorzugen.
Wie beurteilen Berufseinsteigende ihre eigenen Kenntnisse bezüglich des Störungsbilds einer Kontaktassimilation?	Die Mehrheit der Berufseinsteigenden beurteilt ihre eigenen Kenntnisse als ungenügend.

3 Forschungsmethodik

Auf der Basis einer empirischen Analyse soll diese Entwicklungsarbeit ihren Teil dazu beitragen, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Eine Bedarfsanalyse soll Auskunft darüber geben, ob und in welcher Form ein Hilfsmittel für Berufseinsteigende nützlich ist. Zu diesem Zweck wurde eine quantitative Datenerhebung in Form einer Online-Umfrage durchgeführt. Die gewählte Vorgehensweise entscheidet über die Struktur dieser wissenschaftlichen Arbeit. Die folgende Tabelle veranschaulicht das methodische Vorgehen und verdeutlicht, wie die einzelnen Handlungsschritte aufeinander abgestimmt sind.

3.1 Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none">• Literaturrecherche und Erarbeitung theoretischer Grundlagen
3.2 Datenerhebung	<ul style="list-style-type: none">• Umfrage über den Bedarf eines Hilfsmittels bei Berufseinsteigenden und dessen Form
3.3 / 3.4 Ergebnisse	<ul style="list-style-type: none">• Auswertung und Einordnung der Umfrageergebnisse
4. Forschungsfragen	<ul style="list-style-type: none">• Beantwortung der Forschungsfragen und Beurteilung der Hypothesen
5. Produktentwicklung	<ul style="list-style-type: none">• Entwicklung eines Hilfsmittels
6. Abschluss	<ul style="list-style-type: none">• Diskussion und Ausblick

Tabelle 2: Übersicht zur methodischen Vorgehensweise nach Birkan, unveröffentlicht

3.1 Vorbereitung

Die Literaturanalyse bildet einen wesentlichen Teil dieser Arbeit, wenn es um die Erarbeitung theoretischer Grundlagen geht. In Kapitel 2 umfasst der theoretische Umfang alle Themengebiete, die relevante Informationen zur Kontaktassimilation enthalten. Dazu zählen insbesondere Phonologie, Phonetik, phonologisches Bewusstsein, Diagnoseverfahren, Therapieverfahren, verschiedene Konzepte sowie Sprachverarbeitungsmodelle. Die Informationsquellen umfassen Bücher, Studien und Publikationen. Beim Zusammenstellen des Theorieteils wurde stets darauf geachtet, den aktuellen Forschungsstand abzubilden und darüber hinaus inhaltliche Bezüge zu schaffen.

3.2 Datenerhebung

Die quantitative Datenerhebung wurde mittels Online-Umfrage (vgl. Anhang 4) durchgeführt. Die Umfrage richtete sich an Logopädie-Studierende aus dem fünften Semester. Die Teilnehmenden dieser Umfrage stehen somit kurz vor dem Berufseinstieg. Eine Online-Umfrage ermöglicht es den Proband:innen anonym an der Befragung teilzunehmen und den Zeitpunkt für die Teilnahme selbst zu wählen. Die Umfrage umfasst sechs Fragen, die in Kapitel 3.3 näher veranschaulicht werden. Im Monat November 2023 wurden 39 Logopädie-Studierende angeschrieben. Insgesamt haben 27 Personen den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Das entspricht einer Teilnahmerate von knapp 70 %.

3.3 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die aus der Umfrage gesammelten Daten ausgewertet. Diese Analyse zielt darauf ab, die gewonnenen Informationen zu interpretieren und relevante Ergebnisse im Kontext der Forschungsfragen zu präsentieren. Es werden die quantitativen Aspekte der Antworten hervorgehoben, um ein klares Bild zu erhalten.

3.3.1 Selbsteinschätzung der Fachkenntnisse

Diese Fragestellung soll dazu beitragen, dass sich die Teilnehmenden Gedanken über das Thema machen und anschliessend ihre Fähigkeiten einschätzen. Ziel ist es, einen Eindruck zu erhalten, wie sattelfest sich Berufseinsteigende in diesem Bereich fühlen.

Umfrage zur Kontaktassimilation

Ich könnte jemandem aus meinem Studiengang erklären, was eine Kontaktassimilation ist, ohne vorgängig in den Büchern nachzuschauen.

Anzahl Antworten: 27

Abbildung 9: Frage 1 zur empirischen Analyse mittels Online-Umfrage

Nur gerade 4 Studierende, was weniger als 15 % darstellt, schätzen ihre Fachkenntnisse in diesem Bereich als sehr gut ein. Dies zeigt, dass es in diesem speziellen Fachgebiet noch Raum für Vertiefung gibt. Eine grosse Mehrheit der Teilnehmenden, insgesamt 15 von 27 Personen, stufen ihr Wissen zur Kontaktassimilation als gut ein. Dies könnte darauf hindeuten, dass die meisten Studierenden ein solides Verständnis für das Thema entwickelt haben.

Es gilt jedoch zu erwähnen, dass insgesamt 6 Personen ihre Fähigkeiten als ungenügend und 2 Personen als mangelhaft einschätzen. Hierbei handelt es sich um knapp 30 % der Befragten, die dringend Unterstützung benötigen, um den Anforderungen des beruflichen Alltags gerecht zu werden.

3.3.2 Überprüfung der Fachkenntnisse

Diese Fragestellung zielt darauf ab, das Verständnis der Studierenden für wichtige Aspekte der Identifikation einer Kontaktassimilation zu überprüfen. Gleichzeitig sollen Daten generiert werden, womit sich die Selbsteinschätzung der Studierenden besser einordnen lässt.

Bei der Identifikation einer Kontaktassimilation ist es wichtig, wo der Laut /r/ (alveolar) bzw. /ʀ/ (uvular) gebildet wird, weil..

Anzahl Antworten: 27

Abbildung 10: Frage 2 zur empirischen Analyse mittels Online-Umfrage

Die richtige Antwort, welche die Relevanz der Identifikation bei einer Kontaktassimilation hervorhebt, erhielt die meisten Stimmen. Dies weist darauf hin, dass mit knapp 63 % der Befragten ein Grossteil der Studierenden das Prinzip verstanden hat und dessen Bedeutung für die praktische Anwendung in der Logopädie erkennt.

Trotz der Tendenz zu dieser richtigen Antwort zeigt das Diagramm auch etwas anderes. 37 % der befragten Studierenden haben andere Rückschlüsse gezogen. Dies deutet darauf hin, dass es zwar ein überwiegendes Verständnis für die wichtigen Aspekte der Kontaktassimilation gibt, aber auch Raum für Vertiefungsarbeiten besteht.

Die nachstehende Fragestellung beschäftigt sich mit der Einordnung der Kontaktassimilation. Diese ist pathologisch, wenn sie ab vier Jahren konsequent gebildet wird. Es geht darum, den aktuellen Wissensstand der Studierenden abzuholen und relevante Rückschlüsse für die Projektarbeit abzuleiten.

Eine Kontaktassimilation ist pathologisch, wenn..

Anzahl Antworten: 27

Abbildung 11: Frage 3 zur empirischen Analyse mittels Online-Umfrage

Die meisten Studierenden haben sich bei dieser Frage für die richtige Antwort entschieden. Diese Auswahl deutet darauf hin, dass über 40 % der Studierende das Konzept und die diagnostischen Kriterien für eine pathologische Kontaktassimilation verstehen.

Allerdings hat sich eine signifikante Anzahl von Studierenden für die anderen Optionen entschieden. Es bestehen Unsicherheiten darüber, wann eine Kontaktassimilation als pathologisch eingestuft werden sollte. Insbesondere die Wahlmöglichkeiten bezüglich des Alters der Kinder zeigen, dass es unterschiedliche Meinungen darüber gibt, in welchem Alter diese phonologischen Prozesse als pathologisch zu betrachten sind. Dieses Ergebnis unterstreicht, dass es weiterhin Bedarf an klaren Leitlinien in diesem Bereich gibt, um eine korrekte Einordnung zu gewährleisten.

3.3.3 Bedarfsermittlung eines Hilfsmittels

Diese Fragestellung soll Aufschluss darüber geben, ob tatsächlich ein Bedarf für ein Hilfsmittel besteht, um den Umgang mit der Kontaktassimilation im praktischen Alltag zu erleichtern. Für diesen Zweck wurde den Proband:innen eine einfache Ja-oder-Nein-Frage gestellt.

Im Umgang mit der Kontaktassimilation: Ein Hilfsmittel, von der Identifikation bis hin zur Therapieableitung, wäre für mich sehr hilfreich.

Anzahl Antworten: 27

Abbildung 12: Frage 4 zur empirischen Analyse mittels Online-Umfrage

Das Diagramm zeigt das Ergebnis einer Umfrage unter 27 Logopädie-Studierenden zum Nutzen von Hilfsmitteln im Umgang mit der Kontaktassimilation. Der überwiegende Teil der Befragten, über 96 %, gab an, dass ein Hilfsmittel in diesem Bereich sehr hilfreich wäre. Nur eine Person gab an, keinen Nutzen darin zu sehen. Dieses Ergebnis unterstreicht die Wichtigkeit von unterstützenden Ressourcen für angehende Logopäd:innen im Rahmen des Berufseinstiegs.

3.3.4 Angaben zur Form eines Hilfsmittels

Ebenso wichtig wie das Bereitstellen von Hilfsmitteln ist ihre angemessene Gestaltung. Um sich dieser Frage zu nähern, wurden die Teilnehmenden aufgefordert verschiedene Hilfestellungen zu benennen, die sie bei der Einordnung einer Kontaktassimilation als nützlich empfinden. Für die nachfolgenden Fragestellungen sind Mehrfachantworten zugelassen. Demnach können kumulierte Werte über 100 % entstehen.

Für die genaue Einordnung einer Kontaktassimilation würde ich folgende Hilfestellungen nutzen:

Anzahl Antworten: 27

Abbildung 13: Frage 5 zur empirischen Analyse mittels Online-Umfrage

Das Diagramm zeigt die Präferenzen der Logopädie-Studierenden bezüglich der Art von Hilfestellungen, die sie für die genaue Einordnung einer Kontaktassimilation als nützlich erachten. Die meisten Proband:innen würden, mit über 66 % der Stimmen, die Meinung von erfahrenen Logopäd:innen einholen. Dies spiegelt die Wertschätzung von praktischer Erfahrung und professionellem Austausch in der Logopädie wider. Besonders während des Berufseinstiegs kann die Teilnahme an Supervisionen oder berufsspezifischen Netzwerken sehr sinnvoll sein. Es folgt die Option für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die von der Diagnose bis zur Therapieableitung reicht, mit knapp 56 % der Stimmen. Dies unterstreicht den Wunsch der Studierenden nach strukturierten Abläufen und klaren Richtlinien in der praktischen Anwendung. Die Möglichkeiten, eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen zu lesen (48 %) oder Eigenrecherchen zum Themenbereich durchzuführen (41%), wurden vergleichsweise weniger häufig ausgewählt. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Studierenden den direkten Austausch mit Fachpersonal und strukturierte Anleitungen schätzen.

Die nachstehende Fragestellung befasst sich mit der Form des Hilfsmittels, die bei einer Therapieableitung am ehesten als Unterstützung angesehen wird. Es sind hier wieder Mehrfachantworten möglich.

Bei der Therapieableitung eines Störungsbilds würden mich folgende Hilfsmittel unterstützen:

Anzahl Antworten: 27

Abbildung 14: Frage 6 zur empirischen Analyse mittels Online-Umfrage

Das Diagramm präsentiert die Ergebnisse der Proband:innen hinsichtlich der Hilfsmittel, die sie bei der Therapieableitung eines Störungsbilds als nützlich erachten. Die Umfrage zeigt deutlich, dass ein Ablaufdiagramm in Form einer Schritt-für-Schritt-Anleitung mit einer Zustimmung von 74 % als bevorzugtes Hilfsmittel gewählt wurde. Weitere Optionen waren eine Sammlung von Studien zum Störungsbild (11 %), die Nutzung von Arbeitsblättern mit Informationen zum Störungsbild (22 %) und Testverfahren mit Verweis auf Therapiemethoden (59 %). Obwohl auch diese Formen eine gewisse Zustimmung erhielten, gibt es eine klare Bevorzugung für das Ablaufdiagramm.

3.4 Einordnung der Umfrageergebnisse

3.4.1 Selbsteinschätzung der Kompetenzen

Die Selbsteinschätzung, dass ca. 70 % der Befragten sich in diesem Bereich als fachkundig betrachten, könnte auf ein solides Verständnis hindeuten. Dennoch sind ca. 30 % in diesem Bereich auf Unterstützung angewiesen. Um diese Zahlen besser einordnen zu können, wurden den Studierenden Fragen gestellt, die darauf abzielen, den aktuellen Wissensstand im Bereich der Kontaktassimilation abzuholen.

3.4.2 Aktueller Wissensstand

Die Fragestellungen zur Fachkundigkeit der Teilnehmenden wurden mehrheitlich richtig beantwortet. Trotzdem besteht eine Diskrepanz zwischen der theoretischen Selbsteinschätzung und dem Fachwissen in der praktischen Anwendung. Die fachlich relevanten

Fragen wurden jeweils zu 63 % und 41 % richtig beantwortet. Diese Ergebnisse könnten darauf hindeuten, dass sich die Teilnehmenden überwiegend in der Theorie sicher fühlen aber in der praktischen Anwendung noch Unterstützung benötigen. Somit könnte ein signifikanter Anteil der Proband:innen von zusätzlichen Hilfestellungen profitieren.

3.4.3 Notwendigkeit der Hilfsmittel

Die Entwicklung eines Hilfsmittels ist gerechtfertigt. 96 % der Befragten bestätigen einen solchen Bedarf ausdrücklich. Ausserdem gibt es derzeit keine praktischen Hilfsmittel für Berufseinsteigende, die den gesamten Prozess von der Identifikation bis zur Therapieableitung der Kontaktassimilation unterstützen. Es besteht kein Zweifel daran, dass die logopädische Praxis von einem solchen Hilfsmittel profitieren würde.

3.4.4 Form des Hilfsmittels

Die Umfrageergebnisse liefern eine starke empirische Unterstützung für die Entwicklung eines Ablaufdiagramms. Offensichtlich sehen 74 % der Studierenden in diesem Format ein effektives Werkzeug, um komplexe Entscheidungsprozesse zu vereinfachen. Tatsächlich bietet diese Art von Hilfsmittel eine visuelle Übersicht der notwendigen Schritte und kann zur Erhöhung der Sicherheit und Effizienz im Therapiealltag beitragen. Es bietet eine konkrete Anleitung, welche die Unsicherheit in der Anfangsphase der beruflichen Praxis reduzieren könnte.

4 Beantwortung der Forschungsfragen und Fazit

In diesem Kapitel werden die Hauptfragestellung sowie die beiden Unterfragen anhand der Ergebnisse beantwortet. Die Hypothesen werden überprüft und das Vorgehen wird reflektiert. Das Kapitel endet mit einem abschliessenden Fazit.

4.1 Beantwortung der Hauptfragestellung und Beurteilung der Hypothese

Hauptfragestellung	Hypothese
Besteht bei Berufseinsteigenden ein Bedarf für die Entwicklung eines Hilfsmittels zur Identifikation, Einordnung, Diskriminierung und Ableitung von Therapieansätzen bei einer Kontaktassimilation?	Ein entsprechendes Hilfsmittel würde Anklang finden und als unterstützend empfunden werden.

Die durchgeführte Umfrage unter Berufseinsteigenden in der Logopädie liefert eindeutige Hinweise darauf, dass ein Bedarf für die Entwicklung eines Hilfsmittels besteht. Dafür haben sich 26 von 27 Probanden ausgesprochen. Diese Erkenntnis untermauert die zentrale Fragestellung der Bachelorarbeit und zeigt auf, dass der Wunsch nach solchen unterstützenden Ressourcen vorhanden ist. Dies deckt sich zudem mit der Hypothese, die davon ausgeht, dass ein entsprechendes Hilfsmittel Anklang findet und als unterstützend empfunden wird. Die Hypothese zur Hauptfragestellung konnte somit verifiziert werden. Die Entwicklung eines solchen Hilfsmittels sollte dabei eng an die Bedürfnisse der Zielgruppe angelehnt sein und die praktische Anwendung in den Vordergrund stellen. So könnte ein Beitrag zur Qualitätssteigerung in der logopädischen Praxis geleistet werden.

4.2 Beantwortung der Unterfrage 1 und Beurteilung der Hypothese 1

Unterfrage 1	Hypothese 1
In welcher Form würde das Hilfsmittel von Berufseinsteigenden als hilfreich erachtet werden?	Berufseinsteigende würden eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in Form eines Ablaufdiagramms bevorzugen.

Die Unterfrage 1 und Hypothese 1 dieser Bachelorarbeit befassen sich mit der bevorzugten Form von Hilfsmitteln für Berufseinsteigende in der Logopädie. Die Umfrageergebnisse lassen eine klare Schlussfolgerung zu: Es besteht eine Vorliebe für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in Form eines Ablaufdiagramms. Die Hypothese, dass Berufseinsteigende ein solches Ablaufdiagramm bevorzugen würden, wird durch die hohe Zustimmung von 74 % der Befragten bestätigt. Dieses Ergebnis legt nahe, dass ein klar strukturiertes Tool, das die einzelnen Schritte im Prozess darstellt, den Bedürfnissen der Studierenden besonders entspricht.

4.3 Beantwortung der Unterfrage 2 und Beurteilung der Hypothese 2

Unterfrage 2	Hypothese 2
Wie beurteilen Berufseinsteigende ihre eigenen Kenntnisse bezüglich des Störungsbilds einer Kontaktassimilation?	Die Mehrheit der Berufseinsteigenden beurteilt ihre eigenen Kenntnisse als ungenügend.

Die Umfragedaten geben Aufschluss über das Selbstbild von Berufseinsteigenden in Bezug auf ihre Fachkenntnisse zur Kontaktassimilation. Die Hypothese 2, die besagt, dass die Mehrheit der Berufseinsteigenden ihre eigenen Kenntnisse als ungenügend beurteilen würde, lässt sich anhand der vorliegenden Daten jedoch nicht bestätigen. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass der Grossteil der Befragten ihre Fachkenntnisse als gut bis sehr gut bewerten. Mit etwa 70 % der Stimmen scheint ein erheblicher Anteil der Studierenden zuversichtlich in Bezug auf ihre Fachkenntnisse zu sein.

4.4 Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei Berufseinsteigenden ein Bedürfnis für die Entwicklung eines Hilfsmittels besteht. Die Mehrheit der Befragten sprach sich ausserdem für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aus. Diese Aussagen können durch die Umfrageergebnisse bestärkt werden und bilden die empirische Grundlage für die Umsetzung eines entsprechenden Produkts.

5 Produktentwicklung

Aufgrund der theoretischen Erkenntnisse (vgl. Kapitel 2 Theoretische Grundlagen) wie auch der quantitativen Befragung (vgl. Kapitel 3 Forschungsmethodik) wird im folgenden Kapitel das Projekt ausgeführt. Es handelt sich um ein Hilfsmittel in Form eines Ablaufdiagramms. Die Auseinandersetzung mit den wichtigsten Eigenschaften dieses Instruments bilden zunächst die Grundlagen. Das Verständnis für die systematische Darstellung von Prozessschritten ist entscheidend, um das Vorhaben erfolgreich umzusetzen.

5.1 Auswahl eines geeigneten Ablaufdiagramms

Ein Ablaufdiagramm ist eine der häufigsten Darstellungsformen, um einen Arbeitsprozess oder eine Abfolge von Schritten zu visualisieren. Mit Flussbildern kann man die entsprechende Vorgehensweise klar veranschaulichen. Auf diese Weise werden komplexe Prozesse nachvollziehbar gemacht. Dabei gibt es unterschiedliche Arten von Ablaufdiagrammen. Für das anstehende Vorhaben fiel die Entscheidung auf das Swimlane-Diagramm. Es ist ein funktionsübergreifendes Diagramm. In diesem Ansatz werden die Schritte des Prozesses in klar abgegrenzte Spalten aufgliedert. Diese Spalten, die oft als Bahnen bezeichnet werden, sind in der Regel nach verschiedenen Kriterien wie Rolle, Abteilung und Prozessphase unterteilt (GBTEC Software AG, 2023).

Es gibt gewisse Regeln bei der Erstellung eines Ablaufdiagramms. Das Unternehmen GBTEC Software hat sich auf digitale Prozessabläufe spezialisiert und nennt folgende Punkte, die es zu beachten gilt:

- Es gibt ein Start- und Endereignis
- Alle Symbole sind eindeutig beschriftet
- Die Reihenfolge ist fließend dargestellt: von oben nach unten oder links nach rechts
- Die (Verbindungs-)Pfeile kreuzen sich nicht
- Alle Entscheidungen haben mindestens zwei Ausgänge (z. B. ja/nein)
- Alle Tätigkeiten sind mit einem Substantiv und Verb beschrieben (z. B. Rechnung prüfen)

Mit Hilfe dieser Checkliste soll das Ablaufdiagramm schrittweise durch die einzelnen Phasen der **Identifikation, Einordnung, Diskriminierung und Therapieableitung** führen. Eine praktische Anleitung, die es ermöglicht, die therapeutische Handhabung einer Kontaktassimilation zu vereinfachen. Die Erstellung dieses Diagramms erfolgt aufbauend und wird in den kommenden Kapiteln beschrieben.

5.2 Phase der Identifikation

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, ist es wesentlich, an welchem Artikulationsort der R-Laut gebildet wird. Aus diesem Grund werden zuerst die artikulatorischen Gegebenheiten geprüft. Die Identifikation kann entweder über die Spontansprache oder gezielt mit einem Bildbenennungsverfahren ermittelt werden. Wird der R-Laut alveolar gebildet, so ist eine Kontaktassimilation der KV /dʁ/ und /tʁ/ per Definition nicht möglich und die Abklärung endet hier. Wird der R-Laut jedoch uvular gebildet, dann sind die artikulatorischen Grundvoraussetzungen für eine Kontaktassimilation gegeben. In Abbildung 15 werden diese Überlegungen in ein Ablaufdiagramm übertragen. Bei zutreffenden Aussagen ist der grüne Haken wegweisend und das rote Kreuz, wenn die Aussagen nicht zutreffen.

Abbildung 15: Phase der Identifikation nach Birkan, unveröffentlicht

5.3 Phase der Einordnung

Das primäre Ziel bei der Einordnung einer Kontaktassimilation ist die Klassifikation in pathologisch bzw. nicht-pathologisch. Zu diesem Zweck werden acht Prüfwörter aus dem PLAKSS-II-Test als Bildbenennungsverfahren angewendet (vgl. Kapitel 5.6 Beiblatt zum Ablaufdiagramm). Wenn alle Prüfwörter richtig realisiert werden, liegt keine Kontaktassimilation vor und die Abklärung endet hier.

Wenn die Prüfwörter konsequent und konstant fehlerrealisiert werden, entscheidet das Alter des Kindes, ob es sich um einen pathologischen Prozess handelt. Wenn die Prüfwörter ungewöhnlich häufig falsch ausgesprochen werden, ist das Alter weiterhin wegweisend (vgl. Kapitel 2.3.1 Klassifikation). Im Endeffekt entscheidet die Altersgrenze von vier Jahren, ob der Prozess als pathologisch eingeordnet wird oder nicht.

In Abbildung 16 werden diese Aussagen Schritt für Schritt durchlaufen. Grüne Haken und rote Kreuze weisen die Richtung. Bei zutreffenden Aussagen ist der grüne Haken wegweisend und das rote Kreuz, wenn die Aussagen nicht zutreffen.

Abbildung 16: Phase der Einordnung nach Birkan, unveröffentlicht

5.4 Phase der Diskriminierung

In dieser Phase steht die Ursache im Mittelpunkt. Aufeinander abgestimmte Testungen sollen Aufschluss darüber geben, ob die Ursache primär phonologisch oder artikulatorisch ist. Zu diesem Zweck werden mehrere Testungen vorgenommen.

1. Minimalpaar-Test und Pseudowortpaar-Test

In den Kapiteln 2.5.5 Minimalpaare und 2.5.6 Pseudowortpaare wird beschrieben, welche Ebenen der Sprachverarbeitung mit diesen Tests geprüft werden. Erweist sich mindestens einer dieser informellen Verfahren als auffällig, kommt PhoMo-Kids als normiertes Testverfahren zum Einsatz.

2. PhoMo-Kids

Dieses Verfahren, aus psycholinguistisch fundierten Aufgabensammlungen, überprüft die phonologischen Fähigkeiten bei Kindern (vgl. Kapitel 2.5.7 PhoMo-Kids). Ein modellorientiertes Vorgehen erlaubt es, eingeschränkte Teilfähigkeiten zu identifizieren (Schöppe, 2018). Falls sich die Auffälligkeiten aus den informellen Tests (Minimalpaare und

Pseudowortpaare) nicht bestätigen, können artikulatorische Defizite die Ursache sein. In diesem Fall folgt der Mottier-Test für die artikulatorische Überprüfung. Dieser wird auch durchgeführt, wenn die Tests zur phonologischen Fähigkeit auffällig sind, um Kinder mit phonologischen und artikulatorischen Defiziten zu berücksichtigen.

3. Mottier-Test

Dieser Test prüft die Planung und Umsetzung von Sprechbewegungen, die Koordination der Sprechmotorik und die Artikulation (vgl. Kapitel 2.5.4 Mottier-Test). Eine auffällige Auswertung weist möglicherweise auf eine Ursache im Bereich der Artikulation hin.

Im Hinblick auf die Auswertungen der Testverfahren werden in der nachstehenden Tabelle mögliche Szenarien zusammengefasst. Diese Übersicht war hilfreich bei der Erstellung des Ablaufdiagramms.

Minimalpaare/ Pseudowortpaare	PhoMo-Kids	Mottier	Ursache
Auffällig	Auffällig	Auffällig	Phonologisch und artikulatorisch
Auffällig	Auffällig	Unauffällig	Phonologisch
Unauffällig	Unauffällig	Auffällig	Artikulatorisch
Unauffällig	Unauffällig	Unauffällig	Weder phonologisch noch artikulatorisch

Tabelle 3: Testverfahren zu phonologischen und artikulatorischen Ursachen nach Birkan, unveröffentlicht

In Abbildung 17 wird schrittweise durch die Phase der Diskriminierung geführt. Bei zutreffenden Aussagen ist der grüne Haken wegweisend und das rote Kreuz, wenn die Aussagen nicht zutreffen.

Abbildung 17: Phase der Diskriminierung nach Birkan, unveröffentlicht

5.5 Phase der Therapieableitung

In diesem letzten Abschnitt des Ablaufdiagramms wird auf das Therapiehandbuch P.O.P.T. (Fox-Boyer, 2015) verwiesen. Die begründete Wahl für dieses Therapieverfahren wird im Theorieteil beschrieben (vgl. Kapitel 2.5.8 Therapieverfahren). Obwohl stets auf das gleiche Therapiehandbuch verwiesen wird, gibt es Unterschiede beim Einstiegspunkt in die Therapie. Die Therapieplanung für die Kontaktassimilation umfasst drei Phasen und eine Vorphase (vgl. Kapitel 2.5.9 P.O.P.T.). Die Ursache für die Kontaktassimilation entscheidet über den Einstiegspunkt in die Therapiephase. Grund dafür ist, dass die Vorphase sowie Phase I rein rezeptive Übungen enthalten. Bei ausschliesslich artikulatorischen Einschränkungen wäre der Start mit der Vorphase des Therapieverfahrens nicht sinnvoll. Aus diesem Grund wurde folgende Tabelle erarbeitet.

Ursache	Einstiegspunkt in die Therapie
Nicht-phonologisch und nicht-artikulatorisch	P.O.P.T. nicht empfehlenswert
Ausschliesslich artikulatorisch	P.O.P.T. ab Phase II
Ausschliesslich phonologisch	P.O.P.T. ab Vorphase
Phonologisch und artikulatorisch	P.O.P.T. ab Vorphase

Tabelle 4: Phase der Therapieableitung für den Einstiegspunkt in die P.O.P.T. nach Birkan, unveröffentlicht

Die nachstehende Abbildung zeigt die jeweiligen Endpunkte des Ablaufdiagramms. Diese beschreiben, ob eine P.O.P.T.-Therapie sinnvoll ist und welche Phase als Therapieeinstieg genutzt werden kann. Es handelt sich dabei um Empfehlungen. Die Therapie soll den individuellen Bedürfnissen der Kinder angepasst werden.

Abbildung 18: Phase der Therapieableitung nach Birkan, unveröffentlicht

Nachdem die einzelnen Bereiche der Identifikation, Einordnung, Diskriminierung und Therapieableitung erstellt sind, geht es darum, die Teilbereiche miteinander zu verbinden. Das fertige Produkt führt somit, in Form eines Ablaufdiagramms, Schritt für Schritt durch die Bereiche und ist im Anhang 5 einsehbar. Ein Beiblatt soll dabei helfen die einzelnen Schritte des Diagramms näher zu beschreiben und bei Bedarf die entsprechenden Zusatzinformationen liefern.

5.6 Beiblatt zum Ablaufdiagramm

Dieses Beiblatt enthält Erläuterungen und Spezifikationen, die für den Einsatz des Ablaufdiagramms bestimmt sind. Anwendungsbereich ist die isolierte Kontaktassimilation der Konsonantenverbindungen /tʁ/ und /dʁ/.

Identifikation

In der Phase der Identifikation ist zu klären, an welcher Stelle der R-Laut gebildet wird. Wird der R-Laut alveolar als Zungenspitzen-R artikuliert, endet die Abklärung an diesem Punkt. Denn eine Kontaktassimilation der Konsonantenverbindungen /tʁ/ und /dʁ/ ist in diesem Fall per Definition ausgeschlossen. Eine Rückverlagerung des Lautes /d/ nach /g/ oder /t/ nach /k/ würde zu einer Entfernung des Artikulationsortes vom alveolar gebildeten /r/ führen, was einer Annäherung widerspricht.

Anders verhält es sich, wenn der R-Laut velar als Zungenrücken-R gebildet wird. Hier sind die artikulatorischen Bedingungen für eine Kontaktassimilation der Konsonantenverbindungen /tʁ/ und /dʁ/ gegeben. In diesem Fall erlaubt die Annäherung der Artikulationsorte eine potenzielle Kontaktassimilation.

Einordnung

Bei der Klassifikation einer Sprachstörung steht die Frage im Vordergrund, ob eine pathologische Störung vorliegt. Zur Überprüfung einer möglichen Kontaktassimilation können gemäss dem PLAKSS-II-Testverfahren spezifische Prüfwörter herangezogen werden: Trommel (Nr. 23), Zitrone (Nr. 28), drei (Nr. 37), grün (Nr. 43), Drache (Nr. 47), streiten (Nr. 53), Trampolin (Nr. 58) und Traktor (Nr. 72). Die zugehörigen Nummern erleichtern die Anwendung des Bildverfahrens mit dem PLAKSS-II-Test.

Wenn alle Prüfwörter korrekt ausgesprochen werden, liegen keine Anzeichen für eine Kontaktassimilation vor und die Abklärung kann an diesem Punkt beendet werden. Eine konsequente und konstante Fehlrealisierung aller Prüfwörter deutet hingegen auf eine Kontaktassimilation hin. Bei Kindern über vier Jahren wird dies als pathologisch betrachtet und eine therapeutische Behandlung ist zu empfehlen. Bei Kindern unter vier Jahren bleibt die Entscheidung für eine Therapie dem Ermessen des Therapeuten/der Therapeutin überlassen.

Falls mindestens fünf von acht Prüfwörtern teilweise falsch ausgesprochen werden, weist dies aufgrund der Häufigkeit ebenfalls auf einen pathologischen Prozess hin. In solchen Fällen ist

zudem zu beachten, dass sich das Kind in einer Überwindungsphase befinden könnte und/oder bereits logopädische Therapie erhalten hat. Auch hier gilt: Bei Kindern über vier Jahren wird eine pathologische Störung angenommen und eine therapeutische Indikation als ratsam erachtet. Bei jüngeren Kindern liegt die Entscheidung wiederum bei dem Therapeuten/der Therapeutin. Ausserdem ist es wichtig, die Auffälligkeiten weiterhin genau zu beobachten, selbst wenn keinerlei Anzeichen für einen pathologischen Prozess vorliegen.

Diskriminierung

Die Ursachenfindung einer Aussprachestörung erfordert eine differenzierte Betrachtung. Es stellt sich die Frage, ob sie phonologischer oder artikulatorischer Natur ist. Auffälligkeiten im Minimalpaar-Test können Aufschluss über die Fähigkeiten der «phonologischen Repräsentation» eines Kindes geben, was sich auf das Sprachverarbeitungsmodell von Stackhouse und Wells aus dem Jahr 1997 stützt. Der Pseudowortpaar-Test hingegen liefert Hinweise für den Entwicklungsstand des «phonologischen Erkennens», was ebenfalls auf das genannte Modell zurückgeführt werden kann.

Anders als bei den vorhergehenden informellen Verfahren handelt es sich bei PhoMo-Kids um ein normiertes Diagnostikmittel. Es ermöglicht eine umfassende Bewertung der Fähigkeiten eines Kindes im Bereich des phonologischen Bewusstseins. Sollte der PhoMo-Kids-Test Auffälligkeiten aufweisen, deutet dies auf mögliche Defizite in diesem Bereich hin.

Der Mottier-Test fokussiert sich auf andere Aspekte der Sprachverarbeitung. Zeigen sich hier Auffälligkeiten, können diese Rückschlüsse auf die Entwicklung der Sprechbewegungen, die Koordination der Sprechmotorik und die Artikulationsfähigkeiten geben.

Diese Testverfahren bilden zusammen ein umfassendes Bild der phonetischen sowie phonologischen Fähigkeiten eines Kindes. Sie sind zentral für die Ausarbeitung eines individuellen Therapieplans.

Therapieableitung

Die Ableitung einer geeigneten Therapie orientiert sich massgeblich an der Ursache der Sprachstörung. Wenn weder phonologische noch artikulatorische Ursachen identifiziert werden können, ist in der Regel keine spezifische Therapie für Kontaktassimilation zu empfehlen. Andere Therapieformen sind dadurch jedoch nicht ausgeschlossen.

Liegt hingegen eine artikulatorische Ursache vor und es sind keine phonologischen Auffälligkeiten festzustellen, wird der Beginn einer P.O.P.T.-Therapie ab Phase II empfohlen. Die Phasen davor beinhalten hauptsächlich rezeptive Übungen und sind deshalb für diese Kinder weniger geeignet.

Ist die Ursache phonologischer Natur und artikulatorische Probleme sind nicht zu beobachten, erscheint der Einstieg in die P.O.P.T.-Therapie bereits ab der Vorphase ratsam. Diese beginnt mit rezeptiven Übungen und ist daher für solche Kinder gut geeignet.

Sind sowohl phonologische als auch artikulatorische Auffälligkeiten vorhanden, empfiehlt sich ebenfalls der Beginn der P.O.P.T.-Therapie ab der Vorphase. Dieses Therapiekonzept führt von rezeptiven bis zu expressiven Übungen und bietet daher einen umfassenden Ansatz für die Behandlung. Fox-Boyer vertritt die Auffassung, dass die Therapie einer Kontaktassimilation in der Regel nicht vor dem fünften Lebensjahr beginnen sollte. Gegenteilige Meinungen plädieren hingegen für einen Therapiebeginn bereits ab dem vierten Lebensjahr. Deshalb ist es wichtig, die Entscheidung auf den individuellen Entwicklungsstand und die spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Kindes abzustimmen.

Hinweis: Diese Angaben sind als Leitfaden zu verstehen und müssen bei der Anwendung differenziert betrachtet werden. In jeder Therapie ist es von zentraler Bedeutung, individuell auf die persönlichen Bedürfnisse und die spezifischen Entwicklungsphasen des Kindes einzugehen.

6 Diskussion und Ausblick

Dieses Kapitel soll aufzeigen, welche Möglichkeiten das fertige Produkt in der Praxis bietet und wie ein weiteres Vorgehen aussehen könnte. Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem aktuellen Nutzen und künftigen Erweiterungsmöglichkeiten.

6.1 Einsatz in der Praxis

Das Ablaufdiagramm bietet viele Vorteile für den praktischen Einsatz. Es vermittelt eine gesamtheitliche Übersicht über die wesentlichen Informationen zu einem bestimmten Prozess. Das systematische Vorgehen hilft dabei, dass keine wichtigen Aspekte übersehen werden. Zudem sind standardisierte Verfahren ressourcensparend und können dabei helfen, ein gemeinsames Verständnis über ein bestimmtes Themengebiet zu erarbeiten. Ob es in der Praxis tatsächlich eingesetzt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die wichtigsten zwei sind Verfügbarkeit und Handhabung.

Die Verfügbarkeit und somit die Bekanntmachung dieses Tools entscheidet darüber, ob es in der Praxis zum Einsatz kommt oder nicht. Es werden viele nützliche Inhalte in der Logopädie ausgearbeitet. Leider werden diese lokal eingesetzt und sind häufig nur Peer-to-Peer erhältlich. Es gibt zwar Plattformen wie madoo.net, wo logopädisches Wissen zusammengetragen wird, nur handelt es sich dabei häufig um Therapiematerial.

Die Handhabung muss im logopädischen Alltag praktisch sein. Hierfür bietet das Ablaufdiagramm einen klaren Einsatzbereich. Ohne grossen Erklärungsbedarf kann dieses Hilfsmittel einfach und unkompliziert eingesetzt werden. Besonders bei Therapeut:innen, die sich zum ersten Mal mit einer Kontaktassimilation konfrontiert sehen, kann ihnen dieses Tool viel Zeit sparen und theoretisch begründete Ansätze bieten. Es könnte aber auch von erfahrenen Logopäd:innen an Berufseinsteigende abgegeben werden, um nicht die gleiche Thematik ständig aufs Neue erklären zu müssen. Entsprechend können die Einsatzmöglichkeiten sehr vielfältig sein, da dieses Ablaufdiagramm über alle relevanten Phasen einer Kontaktassimilation durchführt. Demnach eignet es sich für die Erstabklärung genauso wie für das Erarbeiten von Therapieschwerpunkten.

6.2 Forschung und Entwicklung

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden weder Evaluationsarbeiten durchgeführt noch Optimierungsmöglichkeiten untersucht. Für diese Bereiche besteht also noch grosses Entwicklungspotenzial, das ausgeschöpft werden kann. Denkbar wäre eine systematische Evaluation des entwickelten Ablaufdiagramms, um dessen Nutzen in der Praxis zu überprüfen. Basierend auf Rückmeldungen von Berufseinsteigenden und erfahrenen Logopäd:innen, könnte das Tool optimiert und weiterentwickelt werden. Es wäre vorstellbar, dass der Anwendungsbereich dieses Werkzeuges erweitert wird. Das Ablaufdiagramm könnte so angepasst werden, dass es ebenfalls für andere Aussprachestörungen anwendbar ist. Dies würde den Nutzen erheblich steigern und könnte einen Standard in der logopädischen Praxis bieten.

Angesichts der heutigen Zeit sollten zudem technische Erweiterungsmöglichkeiten untersucht werden. Eine digitale Version des Ablaufdiagramms könnte viele Vorteile bieten. Es würde die Handhabung innerhalb der Therapie vereinfachen, indem interaktive Elemente eingebaut werden, die aufgrund der Aussprache des Kindes automatisch durch die verschiedenen Bereiche führt. Diese Weiterentwicklung könnte zum Beispiel darin münden, dass das System mögliche Vorschläge zu Therapieschwerpunkten anbietet. Ausserdem können einzelne Schritte mit der aktuellen Literatur verknüpft werden und Informationen bereithalten, die nur einen bestimmten Abschnitt innerhalb der Theorie berücksichtigen. Die zeitintensive Suche nach bestimmten Informationen zu einem spezifischen Störungsbild in Fachbüchern könnte demnach effizienter gestaltet werden.

7 Schlusswort

Die positiven Rückmeldungen der Studierenden zur Entwicklung dieses Tools sind ermutigend, unabhängig von der zukünftigen Ausrichtung. Sie betonen die Notwendigkeit von hilfreichen Arbeitsinstrumenten in der logopädischen Praxis. Diese Erkenntnisse könnten bei der Entwicklung solcher Werkzeuge für den logopädischen Bereich von Bedeutung sein. Die Rückmeldungen zeigen auch, dass es ein Interesse an modernen Lösungen gibt, die den logopädischen Fachleuten bei ihrer Arbeit helfen können. Darüber hinaus hoffe ich, dass die Ergebnisse dieser Arbeit dazu beitragen, die Kluft zwischen theoretischem Wissen und praktischer Anwendung in der Logopädie zu verringern. Denn häufig besteht eine Diskrepanz zwischen Lehrbuchwissen und den praktischen Herausforderungen im Alltag. Aus diesem Grund würde es mich freuen, wenn diese Arbeit ein Mehrwert für angehende Logopäd:innen schaffen könnte, indem es in ihrer praktischen Tätigkeit als fundierte Ressource dient.

8 Quellenangaben

8.1 Literaturverzeichnis

Brügge, W., & Mohs, K. (2021). *Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen* (6. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Cholewa, J. (2020). Forum Logopädie. In N. Lauer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Spezifische Sprachentwicklungsstörungen: Modellgeleitete Sprachdiagnostik*. Stuttgart: Georg Thieme.

Fox-Boyer, A. (2015). *P.O.P.T. Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie* (2. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Fox-Boyer, A. (2016). *Kindliche Aussprachestörung* (7. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Fox-Boyer, A., & Neumann, S. (2017) Aussprachestörungen. In: Mayer, A., & Ulrich, T. (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern*. S. 14-84. München, Basel: Ernst Reinhardt.

GBTEC Software (2023) *Ein Leitfaden zum Thema Flussdiagramm*. Aufgerufen am 20.12.2023. <https://www.gbtec.com/de/ressourcen/flussdiagramm/>

Holm, A., Farrier, F., & Dodd, B. (2008). *Phonological awareness, reading accuracy and spelling ability of children with inconsistent phonological disorder*. *International Journal of Language & Communicatin Disorders*, 43 (3), S. 300 - 322.

Jahn, T. (2007). Forum Logopädie. In L. Springer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Phonologische Störungen bei Kindern* (2. Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme.

Kannengieser, S. (2019) *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4. Aufl.). München: Elsevier.

Schade, U. (2003). Forum Logopädie. In Springer, L. & Schrey-Dern, D. (Hrsg.), *Phonologische Prozesse*, 17 (4), S. 6 - 13.

Konopatsch, S. (2015): Phonologische Störungen. In Siegmüller, J. & Bartels, H. (Hrsg.), *Leitfaden Sprache–Sprechen–Stimme–Schlucken*. S. 114-124. München: Elsevier.

Schnitzler, C. (2008). Forum Logopädie. In Springer, L. & Schrey-Dern, D. (Hrsg.), *Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb*. Stuttgart: Georg Thieme.

Schöppe, D., Blatter, K., Faust, V., Jäger, D., Stanat, P., Artelt, C., Schneider W. (2013). Zeitschrift für Pädagogische Psychologie. In Knapp, A. & Rost, D. (Hrsg.), *Effekte eines Trainings der phonologischen Bewusstheit bei Vorschulkindern mit unterschiedlichem Sprachhintergrund*, 27 (4).

Schöppe, D. (2018). *Modellorientierte Diagnostik bei Defiziten in der phonologischen Bewusstheit*. Sprachtherapie aktuell: Forschung - Wissen - Transfer 1: Schwerpunktthema: Von der Forschung in die Praxis. Aufgerufen am 19.10.2023: http://www.sprachtherapie-aktuell.de/files/e2018-05_Schoeppe.pdf

Spreer, M. (2018). *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter: Methoden und Verfahren*. München: Ernst Reinhardt.

Stackhouse, J. & Wells, B. (1997). *Children's Speech and Literacy Difficulties*. London: Whurr Publishers.

Sutherland, D., & Gillon, G. T. (2007). International Journal of Language & Communication Disorders. *Development of phonological representations and phonological awareness in children with speech impairment*, 42 (2), S. 229 – 250.

Tesak, J. (2010). Basiswissen Therapie. *Phonetik Phonologie*. (4. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.

Ullrich, M. (2014). Sprache professionell fördern. In Sallat, S., Spreer, M. & Glück, C. (Hrsg.), *Modellorientierte Diagnostik und Therapie kindlicher Aussprachestörungen*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Weinrich, M., & Zehner, H. (2011). Praxiswissen Logopädie. In M. Thiel, M. & Frauer, C. (Hrsg.), *Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern: Aussprachetherapie in Bewegung* (4. Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Wild, N. & Fleck, C. (2013). Praxis Sprache. Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung. *Neunormierung des Mottier-Tests für 5- bis 17-jährige Kinder mit Deutsch als Erst- oder als Zweitsprache*, (3), Seite 152 – 156.

8.2 Test- und Therapieverzeichnis

Fox-Boyer, A. (2014). *PLAKSS-II - Psycholinguistische Analyse kindlicher Aussprachestörungen-II*. Frankfurt am Main: Pearson.

Fox-Boyer, A. (2015). *P.O.P.T. Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie*. Idstein: Schulz-Kirchner.

Mottier, G. (1951). *Mottier-Test - Neunormierung durch den Schulpsychologischen Dienst des Kantons St. Gallen (2011)*, informell.

Stadie, N. & Schöppe, D. (2013). *PhoMo Kids - Phonologie Modellorientiert für Kinder vom Vorschulalter bis zum dritten Schuljahr*. Köln: ProLog.

8.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht zur Erarbeitung theoretischer Grundlagen nach Birkan, unveröffentlicht.....	10
Abbildung 2: Klassifikationsmodell nach Dodd (1995), aus Fox-Boyer 2016, S. 114.....	12
Abbildung 3: Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern nach Weinrich & Zehner 2011, S. 3.....	15
Abbildung 4: Störungsebenen im Modell von Stackhouse u. Wells (1997), aus Fox-Boyer & Neumann 2017, S. 40.....	15
Abbildung 5: Sprachverarbeitungsmodell nach Stackhouse u. Wells (1997), aus Schnitzler 2008, S. 10.....	16
Abbildung 6: Modell der phonologischen Bewusstheit nach Stackhouse u. Wells (1997), aus Schnitzler 2008, S. 15.....	17
Abbildung 7: Überprüfungsangaben (Ullrich, 2014) im Sprachverarbeitungsmodell von Stackhouse und Wells (1997), in Ullrich, S. 471.....	19
Abbildung 8: Sprachverarbeitungsmodell der auditiv-phonologischen Verarbeitung und des Lesens nach Stadie & Schöppe 2013, aus Schöppe 2018, S. 4.....	21
Abbildung 9: Frage 1 zur empirischen Analyse mittels Online-Umfrage.....	26
Abbildung 10: Frage 2 zur empirischen Analyse mittels Online-Umfrage.....	27
Abbildung 11: Frage 3 zur empirischen Analyse mittels Online-Umfrage.....	28
Abbildung 12: Frage 4 zur empirischen Analyse mittels Online-Umfrage.....	29
Abbildung 13: Frage 5 zur empirischen Analyse mittels Online-Umfrage.....	30
Abbildung 14: Frage 6 zur empirischen Analyse mittels Online-Umfrage.....	31
Abbildung 15: Phase der Identifikation nach Birkan, unveröffentlicht.....	36
Abbildung 16: Phase der Einordnung nach Birkan, unveröffentlicht.....	37
Abbildung 17: Phase der Diskriminierung nach Birkan, unveröffentlicht.....	38
Abbildung 18: Phase der Therapieableitung nach Birkan, unveröffentlicht.....	39

8.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Diagnostische Hinweise auf phonetische, phonologische und dyspraktische Störungen nach Konopatsch (2015), aus Spreer 2018, S. 110	13
Tabelle 2: Übersicht zur methodischen Vorgehensweise nach Birkan, unveröffentlicht.....	25
Tabelle 3: Testverfahren zu phonologischen und artikulatorischen Ursachen nach Birkan, unveröffentlicht.....	38
Tabelle 4: Phase der Therapieableitung für den Einstiegspunkt in die P.O.P.T. nach Birkan, unveröffentlicht.....	39

8.5 Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Minimalpaar-Liste	51
Anhang 2: Pseudowörter-Liste.....	52
Anhang 3: Therapieplanung für Kontaktassimilation nach Fox-Boyer, 2015, S. 55.....	53
Anhang 4: Online-Umfrage	54
Anhang 5: Modell zur Identifikation, Einordnung, Diskriminierung und Therapieableitung einer Kontaktassimilation nach Birkan, unveröffentlicht	56
Anhang 6: Selbstständigkeitserklärung.....	57

Anhang 1: Minimalpaar-Liste

Name:

Alter:

Datum:

Minimalpaar-Liste zur Überprüfung der phonologischen Repräsentation Gleich – Ungleich: Rezeptive Überprüfung

1. Ziel:

Die Testperson soll Minimalpaare mit den Lauten /k-t/, /d-g/, /g-t/, /d-t/ unterscheiden.

2. Durchführung:

- Lesen Sie der Testperson die zwei Wörter vor, z. B. «Katze» und «Tatze».
- Die Testperson soll Ihnen mitteilen, ob die Wörter gleich oder ungleich sind.
- Schreiben Sie die Anzahl Fehler auf das Blatt.

3. Hinweise:

- Achten Sie auf eine neutrale Betonung der Wörter.
- Verdecken Sie ihr Mundbild während der Aussprache.
- Achten Sie auf eine deutliche und klare Artikulation.
- Achten Sie darauf, dass keine Störgeräusche vorhanden sind (z. B. Fenster schliessen).

4. Auswertung:

Wenn die Testperson **mehr als vier Fehler** realisiert, dann ist dies als auffällig zu betrachten. Bei fünf Fehlern und mehr gelten weniger als 80 Prozent der Minimalpaare als richtig erkannt. Von insgesamt 20 Wörtern sind 12 ungleich und 8 gleich.

3. Test

K/T

Kasse / Tasse.....	gleich / ungleich
Traktor / Traktor.....	gleich / ungleich
Kopf / Topf.....	gleich / ungleich
Trompete / Trompete.....	gleich / ungleich
Katze / Tatze.....	gleich / ungleich

D/G

Nadel / Nagel.....	gleich / ungleich
Drache / Drache.....	gleich / ungleich
Boden / Bogen.....	gleich / ungleich
Drei / Drei.....	gleich / ungleich
Reden / Regen.....	gleich / ungleich

G/K

Gabel / Kabel.....	gleich / ungleich
Gras / Gras.....	gleich / ungleich
Gans / Kranz.....	gleich / ungleich
Grün / Grün.....	gleich / ungleich
Gönnen / Können.....	gleich / ungleich

D/T

Mandel / Mantel.....	gleich / ungleich
Traum / Traum.....	gleich / ungleich
Ende / Ente.....	gleich / ungleich
Drama / Drama.....	gleich / ungleich
Guss / Kuss.....	gleich / ungleich

Anhang 2: Pseudowörter-Liste

Name:

Alter:

Datum:

Pseudowörter-Liste zur Überprüfung der phonologischen Erkennung Gleich – Ungleich: Rezeptive Überprüfung

1. Ziel:

Die Testperson soll Pseudowörter mit den Lauten /k-t/, /d-g/, /g-t/, /d-t/ unterscheiden.

2. Durchführung:

- Lesen Sie der Testperson die zwei Wörter vor, z. B. «Kopida» und «Topida».
- Die Testperson soll Ihnen mitteilen, ob die Wörter gleich oder ungleich sind.
- Schreiben Sie die Anzahl Fehler auf das Blatt.

3. Hinweise:

- Achten Sie auf eine neutrale Betonung der Wörter.
- Verdecken Sie ihr Mundbild während der Aussprache
- Achten Sie auf eine deutliche und klare Artikulation.
- Achten Sie darauf, dass keine Störgeräusche vorhanden sind (z. B. Fenster schliessen).

4. Auswertung:

Wenn die Testperson **mehr als vier Fehler** realisiert, dann ist dies als auffällig zu betrachten. Bei 5 Fehlern und mehr gelten weniger als 80 Prozent der Pseudowortpaare als richtig erkannt. Von insgesamt 20 Pseudowörtern sind 12 ungleich und 8 gleich.

3. Test

K/T

Kopida / Topida.....	gleich / ungleich
Kapul / Kapul.....	gleich / ungleich
Tolino / Tolino.....	gleich / ungleich
Kridos / Tridos.....	gleich / ungleich
Kromo / Tromo.....	gleich / ungleich

D/G

Dalano / Dalano.....	gleich / ungleich
Dimane / Gimane.....	gleich / ungleich
Gitola / Gitola.....	gleich / ungleich
Drekado / Grekado.....	gleich / ungleich
Draluna / Graluna.....	gleich / ungleich

G/K

Godala / Kodala.....	gleich / ungleich
Krinalo / Grinalo.....	gleich / ungleich
Gularo / Gularo.....	gleich / ungleich
Kelogo / Gelogo.....	gleich / ungleich
Gandina / Gandina.....	gleich / ungleich

D/T

Dragoni / Tragoni.....	gleich / ungleich
Dumanu / Dumanu.....	gleich / ungleich
Trifona / Drifona.....	gleich / ungleich
Tebana / Tebana.....	gleich / ungleich
Drigona / Trigona.....	gleich / ungleich

Anhang 3: Therapieplanung für Kontaktassimilation nach Fox-Boyer, 2015, S. 55

	Thema		Ebene
Vorphase	Prinzip I	Erkennen von Wortonsets bestehend aus einem Element	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wörter, die im Onset einen isolierten Konsonanten (K) (keine Plosive) oder Vokal (V) haben: Mond, Nase, Hund, Sonne, Fahne, Schiff, Junge, Lampe, Uhr, Igel ... 2. Wörter, die im Onset einen isolierten Konsonanten (K) (auch Plosive) oder Vokal (V) haben: Kuh, Sonne, Papagei, Hase, Teller ...
	Prinzip II	Erkennen von Wortonsets bestehend aus zwei Elementen (CC)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wörter, die im Onset zwei Konsonanten (keine Plosive) haben: Schwein, Friseur, Frosch, Schnecke, Flugzeug, Schlange ... 2. Wörter, die im Onset zwei Konsonanten (auch Plosive), aber nicht /tʃ dʒ kʃ gʃ/ haben: Schwein, Friseur, Frosch, Schnecke, Flugzeug, Schlange, Blatt, Prinz, Knopf, Glas, Stuhl ...
Phase I	Überprüfen/Erarbeiten der Wahrnehmung für den Kontrast alveolar – velar		Identifizierungsübungen für die Konsonanten /t d k g/ entsprechend der Phase I in P.O.P.T. für Ersetzungsprozesse: isoliert, Silbe, Pseudowort, Wort
			Identifikation der Onsets bei Wörtern mit den Ziel- und Ersatzstrukturen /tʃ dʒ kʃ gʃ/
Phase II	Produktion der Ziel-CC		Silbenproduktionen von allen Ziel- und Ersatz-CC: /tʃ dʒ kʃ gʃ/ entsprechend Phase II in P.O.P.T. für Ersetzungsprozesse
Phase III	Rezeptiv-produktive Übungen mit Ziel- und Ersatz-CC		Kind und Therapeutin produzieren Wörter, die die Ziel- und Ersatz-CC enthalten, Kind probiert aus, welche CC korrekt ist

Anhang 4: Online-Umfrage

Frage 1

Umfrage zur Kontaktassimilation

Ich könnte jemandem aus meinem Studiengang erklären, was eine Kontaktassimilation ist, ohne vorgängig in den Büchern nachzuschauen.

Stimmt voll und ganz zu

Stimmt weitgehend zu

Stimmt eher nicht zu

Stimmt überhaupt nicht zu

Frage 2

Bei der Identifikation einer Kontaktassimilation ist es wichtig, wo der Laut /r/ (alveolar) bzw. /ʀ/ (uvular) gebildet wird, weil..

es über die Störungsform entscheidet (phonologisch oder phonetisch)

es hilfreich für die Therapieableitung ist

es hilfreich bei der Identifikation einer Kontaktassimilation ist

es über das eingesetzte Testverfahren entscheidet

Frage 3

Eine Kontaktassimilation ist pathologisch, wenn..

es der einzige Prozess ist

es ab 4 Jahren konsequent gebildet wird

es Hinweise auf phonologische Schwierigkeiten gibt

es ab 3 Jahren konsequent gebildet wird

Frage 4

Im Umgang mit der Kontaktassimilation:

Ein Hilfsmittel, von der Identifikation bis hin zur Therapieableitung, wäre für mich sehr hilfreich.

Ja

Nein

Frage 5

Für die genaue Einordnung einer Kontaktassimilation würde ich folgende Hilfestellungen nutzen:

Sie können mehrere Optionen auswählen.

Die Meinung von erfahrenen Logopäd:innen einholen

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung verwenden (Diagnose bis Therapieableitung)

Eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen lesen

Eigene Literaturrecherche zum Themenbereich durchführen

Frage 6

Bei der Therapieableitung eines Störungsbilds würden mich folgende Hilfsmittel unterstützen:

Eine Sammlung gezielter Studien zum Störungsbild

Ein Fliesstext mit den wichtigsten Informationen zum Störungsbild

Ein Ablaufdiagramm in Form einer Schritt-für-Schritt-Anleitung (Diagnose bis Therapieableitung)

Testverfahren mit Verweis auf konkrete Therapiemethoden

Anhang 5: Modell zur Identifikation, Einordnung, Diskriminierung und Therapieableitung einer Kontaktassimilation nach Birkan, unveröffentlicht

Identifikation

Einordnung

Diskriminierung

Therapieableitung

